

MINDSET FIXO E PROGRESSIVO: UMA ABORDAGEM SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA MENTALIDADE

Ciências Sociais Aplicadas / 07/03/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10794756](https://doi.org/10.5281/zenodo.10794756)

Ozeias Pires Silva¹

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar diversos conceitos ligados ao desenvolvimento da mentalidade, sobretudo, as que dizem respeito à mentalidade progressiva. O mindset progressivo é fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional. Assim, faremos uma revisão bibliográfica sobre o tema, de forma que ao final tenhamos bem definidos esses conceitos e sua aplicação no contexto das organizações. Para este estudo apresentaremos diversas contribuições de renomados estudiosos da temática. É importante considerar que a inteligência emocional pode impactar de forma definitiva o sucesso de uma pessoa e

consequentemente seus resultados. Sua importância é vital e considerada por diversos estudiosos como mais importante até mesmo que o Quociente Intelectual. O desenvolvimento da inteligência emocional é algo fundamental para qualquer pessoa e em qualquer ambiente. Seus benefícios são diversos e aqui destacamos a maturidade na tomada de decisão e um melhor relacionamento pessoal. A Inteligência emocional e o mindset progressivo são dois pilares fundamentais para o perfil profissional. O controle das emoções não é algo que surge de uma hora para outra. É algo que ocorre de forma paulatina. Tem total ligação com o mindset progressivo, que é um estilo de vida pautado em crescimento constante.

Palavras-chave: Mindset. Desenvolvimento. Fé. Autoestima.

ABSTRACT

The objective of this work is to present several concepts related to the development of mentality, especially those related to the progressive mentality. The progressive mindset is fundamental for personal and professional development. Thus, we will do a bibliographic review on the subject, so that in the end we have well defined these concepts and their application in the context of organizations. For this study, we will present several contributions from renowned scholars on the subject. It is important to consider that emotional intelligence can definitely impact a person's success and consequently their results. Its importance is vital and considered by many scholars to be even more important than the Intellectual Quotient. The development of emotional intelligence is fundamental for anyone and in any environment. Its benefits are diverse and here we highlight the maturity in decision-making and a better personal relationship. Emotional intelligence and progressive mindset are two fundamental pillars for the professional profile. The control of emotions is not something that happens overnight. It is something that happens gradually. It is fully connected with the progressive mindset, which is a lifestyle based on constant growth.

Keywords: Mindset. Development. Faith. Self Esteem.

1 Introdução

Este artigo utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica conduzida a partir do referencial proposto em disciplina específica. Serão tratados temas relacionados ao mindset, tanto fixo quanto progressivo e suas implicações para o crescimento pessoal e profissional. Os estudiosos já indicam que a mentalidade positiva tem papel importante e pode ser comparado ao conceito de quociente intelectual.

A mudança de mentalidade não é tarefa das mais fáceis, tendo em vista os diversos fatores limitantes, tanto internos (de ordem pessoal), como externos (influência do meio e da cultura). Cabe pontuar que esses fatores criam bloqueios e tendem a deixar a pessoa em estado “confortável” de letargia.

Desse modo, este artigo está estruturado em resumo, em que são apresentadas a importância do tema; introdução, que objetiva situar o leitor; desenvolvimento, onde são apresentados toda a conceituação dos principais pontos e discussões, bem como o aprofundamento teórico do tema; breve conclusão e apresentação do referencial teórico.

Espera-se que ao final do trabalho o leitor encontre direcionamento para sua vida profissional e pessoal no campo do desenvolvimento da mentalidade, sobretudo orientar para a necessidade de mudança do mindset fixo para o mindset progressivo.

2 Desenvolvimento

Antes de adentrar propriamente na questão é necessário trazer a definição de alguns conceitos que serão trabalhados ao longo do texto. O primeiro conceito que merece apresentação é o mindset. Criado pela professora Carol S. Dweck, o termo diz respeito a um modelo mental ou a atitude mental com que encaramos a vida. Ligados a este conceito estão também a mentalidade positiva e psicologia do sucesso.

Ainda nessa apresentação de conceitos merece destaque a diferenciação entre mindset fixo e mindset progressivo. O mindset fixo está presente em pessoas que acreditam que suas habilidades e talentos não se expandem. Dito de outra forma, a mentalidade fixa não comporta possibilidade de crescimentos. Nessa visão, as habilidades que a pessoa trouxe consigo ao nascer estarão presentes até o momento da morte, e continuarão da mesma forma.

Noutro extremo, o mindset progressivo caminha no sentido oposto ao anterior. Ter uma mentalidade progressiva é saber que as habilidades e capacidades de uma pessoa podem ser desenvolvidas por meio de constante esforço.

Assim, surgem alguns questionamentos que merecem atenção e discussão mais aprofundada: 1) Como podemos identificar e mapear as características da nossa mentalidade? Se estamos operando com uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento?; 2) Como podemos desenvolver estratégias para potencializar o desenvolvimento dessa mentalidade mais promissora e de sucesso?; 3) Quais os benefícios que poderão ser gerados a partir dessa transformação?

No que diz respeito ao primeiro questionamento, é mister entender que tudo começa com a percepção de que a crença ou meio cultural influencia de forma contundente os aspectos relacionados à mentalidade. Não é novidade que as crenças são determinantes para diversas áreas da vida: pessoal, profissional, religiosa. Na construção da mentalidade (mindset) não é diferente.

Apenas para fins de ampliação do entendimento podemos afirmar que o mindset fixo não apresenta possibilidade de mudança. Noutros termos, o indivíduo que carrega essa mentalidade “imutável”, entende que nasceu assim, cresceu assim e vai continuar assim. Essa pessoa, diríamos, padece da Síndrome de Gabriela. Ao manter tal pensamento e atitude, o

indivíduo, mesmo que de forma não intencional, cria uma barreira que dificulta o crescimento tanto pessoal quanto profissional.

De outro lado, o mindset progressivo caminha em direção oposta ao anterior. Isso por que, com essa mentalidade, o indivíduo sabe que precisa estar aberto a constantes mudanças, ter experiências novas, aceitar novos desafios, rever seus conceitos. Por natureza, a mente humana tende a querer fazer as coisas mais fáceis, ou noutros termos, ela fica num estado de acomodação ou “stand by”.

Iniciar um processo de mudança requer a saída desse estado de conforto, o que em muitos casos acarreta uma série de problema. Nem sempre isso é possível sem causar algum tipo de desconforto tanto para a pessoa quanto para que está relacionado a ela. Um caminho viável para a mudança seria de início a mudança de mentalidade. Em seguida é necessário estabelecer o que se busca. Fazer um planejamento de vida é fundamental.

Ainda nesse aspecto é importante ter em mente que é plenamente possível passar de uma mentalidade fixa para uma mentalidade progressiva (mutável). Para tanto, é necessário um processo de reeducação mental e, por conseguinte, comportamental. Diríamos que é um processo que acontece aos poucos e de forma contínua. Nessa perspectiva o fator tempo é fundamental.

Referente ao segundo questionamento, destaca-se que o desenvolvimento dessas competências se dá por meio de constante experiência prática, ou seja, pela vivência. Corroborando com essa temática (MUNIZ, 2023) considera que para atingir a alta performance sempre é necessário haver mudança em algumas coisas no nosso comportamento do dia a dia. Ao experienciar determinada situação ainda que de pouca exigência intelectual, física ou emocional, tem-se a possibilidade de construir uma resistência que será útil ao enfrentar determinadas situações de maior exigência.

Cabe apresentar um conceito bastante comum nesse ponto da discussão: a antifragilidade. Esta advém da busca constante de conhecimento, pequenos desafios enfrentados e superados, resiliência no trato profissional e pessoal, administração do tempo, cobranças pessoais quando bem dosadas. O desenvolvimento da antifragilidade caminha no mesmo sentido da mindset progressivo. São ainda conceitos que se ampliam com as experiências vividas e é uma conquista que é realizada aos poucos.

Não menos importante também é notar que as organizações são responsáveis por proporcionar um ambiente onde as reações emocionais sejam o mais positiva possível, sendo, portanto, um espaço de acolhimento e propício ao desenvolvimento de uma mentalidade de sucesso.

Bem verdade que esse cenário nem sempre é real. De todo modo, é fato que um ambiente de trabalho conturbado, sem funções definidas, onde não impera o respeito entre líder e liderados, acarreta diversos prejuízos tanto pessoal (saúde emocional) quanto institucional (fracasso nos resultados).

É praticamente impossível proporcionar um ambiente em que as reações emocionais sejam positivas sem observar esses valores básicos. Cabe também pontuar que os líderes desempenham papel importante nessa questão e são responsáveis por disseminar a cultura da inteligência emocional.

Em relação ao terceiro questionamento e assente com o que as pesquisas indicam, a incorporação de conceitos/rótulos na vida pessoal é algo frequente. Ocorre que muitos desses são de ordem negativa e causam diversos impactos com consequências indesejadas.

Somente com o fortalecimento do mindset entendemos que seja possível não ser impactado negativamente com esses rótulos. É preciso ter num plano bem definido as virtudes, as limitações, as potencialidades e as

fraquezas. É importante também saber lidar com as frustrações e entender que elas fazem parte do processo de amadurecimento e crescimento.

A mudança de mentalidade gera necessariamente mudança de comportamento. Essa mudança acarreta a melhoria da autorrealização, autoconhecimento e do autocontrole. Na lição de (STEVEN, 2011):

O autocontrole é uma habilidade vital para explorar o horizonte, a fim de se preparar para o que pode acontecer, visualizar as futuras possibilidades, planejar com antecedência aonde se quer ir; controlar temperamento quando a vida traz frustrações... Todos nós temos autocontrole, mas algumas pessoas são mais controladas que outras.

Conforme citação anterior o autocontrole não é algo nato, mas uma habilidade. Daí compreende-se que é desenvolvido a partir de experiências pessoais.

3 Considerações Finais

Refletir sobre o desenvolvimento da mentalidade é algo extraordinário. A mentalidade progressiva é capaz de projetar cenários favoráveis de mudança e crescimento. Ter uma atitude mental positiva será o “diferencial competitivo” para as próximas gerações. Na vida pessoal não é diferente, tendo em vista que aproximadamente 80% das pessoas já desde cedo acreditam que não há possibilidade de desenvolver suas aptidões, essas crenças, se incorporadas, tendem a minar as possibilidades reais de crescimento.

As abordagens, tão amplas em seus aspectos, não encontram limites nessas páginas. Esse estudo é apenas uma gota d'água em meio a esse oceano de conhecimento que se apresenta. Julgamos que as contribuições aqui apresentadas servirão para embasar novas reflexões ou servir de link para novas abordagens. A mentalidade progressiva será o divisor de águas no campo competitivo das organizações modernas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dweck, C. (2017). Mindset: A nova psicologia do sucesso. 1ª. Edição. Objetiva.

Muniz, A. (2023). Jornada da mente para alta performance: Unindo ciência e experiências brasileiras para acelerar resultados das empresas mantendo a saúde mental das pessoas. Rio de Janeiro. Brasport.

Stein, S. e Book, H (2011). The EQ EDGE: Emotional Intelligence and your success, 3ª Edição, Ed. Jossey-Bass.

¹ Mestrando em of Science in Business Administration pela Must University. E-mail: ozeps25@gmail.com

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament o de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ: 53.030.922/0001-08

Rua Siqueira Campos, 53 -

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Sala 406,
Copacabana |
Rio de Janeiro -
RJ | Brasil